

Информационен резонанс на книгата „Времеубежище“ от Георги Господинов

Информационен мониторинг и библиометричен анализ (2020-2023)

Изготвили:

Димитрия Николова, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №3JC0400057
Симона Дончев, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №1JC0400095
Теодора Евтимова, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №4JC0400101

Преподавател: доц. д-р Милена Цветкова
Дисциплина: Управление на информационните ресурси
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по журналистика и масова комуникация

Дата: 09.06.2023 г.

Увод

Обект на настоящото проучване е книгата „Времеубежище“, написана от Георги Господинов. Основанието за избора са спорните коментари, рецензии и критики на книгата въпреки спечелването на награда “Букър”.

Целта на настоящото проучване е да се открият доказателства, че книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов се е осъществила като медия.

Задачите, посредством които ще се изпълни целта, са: първо, да се намерят и представят различните форми на информационен резонанс на книгата във всяка от осемте фази на алгоритъма за информационно търсене на информационен резонанс на книга; второ, получените резултати да бъдат обобщени и визуализирани чрез диаграми; трето, да бъде направена рекапитулация на резултатите чрез количествено обобщение и четвърто, да се направи финален извод като се отговори на въпроса „Осъществила ли се е книгата „Времеубежище“ като медия?“.

Методиката, която ще бъде използвана в настоящето проучване, включва информационно търсене, информационен мониторинг и библиометричен анализ. За извършването на библиометричен анализ ще бъде използван инструментът „Алгоритъм за информационно търсене на информационния резонанс на книга в 8 фази”, разработен от М. Цветкова¹.

Обхватът на проучване включва всички формати на книгата.

За информационния мониторинг ще бъдат използвани всички български и чуждестранни канали, които могат да доставят данни за публичен информационен резонанс на книгата. При проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка няма да има ограничения в езика и изданията на книгата.

Информационният мониторинг ще обхване периода от 2020 г. до юни 2023 г.

Обект на информационен мониторинг

Господинов, Георги, and Georgi Gospodinov. Времеубежище: Роман. Жанет 45, 2020.
ISBN 978-619-186-563-5
УДК 821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44600840

Time Shelter
Georgi Gospodinov, Angela Rodel (Translator)
304 pages, Hardcover
First published April 29, 2020
Literary awards: Premio Strega Europeo (2021), International Booker Prize (2023)
Original title: Vremeubezhishte
Setting: Sofia (Bulgaria)
This edition
Format 304 pages, Hardcover

¹ Tsvetkova, Milena. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader’s Feedback Research. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2017. 120 p. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3204060>

Published April 21, 2022 by W&N
ISBN 9781474623025 (ISBN10: 1474623026)
Language English

Изобр. 1. Корица на книгата “Времеубежище” на български език и на английски език

Информационно-резонансното (медийно-рефлексивното) поле на книгата „Времеубежище“ - реакциите на читателите ѝ във вид на обратна връзка, ще бъде проследено чрез информационен мониторинг последователно по 8 основни фази:

- I. Симултанни онлайн практики и директна обратна връзка (с автора);
- II. Номинална (формална) обработка - библиографско описание, преиздание; едукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието - класифициране, предметизиране (извеждане на ключови думи); анонси, анотации, резюме, реферат; съкратени версии на книгата;
- III. Репродукция (деривация) - цитиране, перифразиране, ремиксиране, фен творчество (фенфикшън), преводи;
- IV. Текуща (оперативна) критика - ревю (преглед); търговски и читателски класации;
- V. Експертна (научна) критика - професионални награди; изследвания и интерпретации;

- VI. Медиаморфози (медийни репрезентации, продължения, трансакции, транскодиране, трансмутации, конвертиране на книгата в друг медиен формат) - екранизиране на книгата, поставяне на сцена като театрална постановка и други практики, форми и изкуства, появили се в следствие на прочита на книгата;
- VII. Историзация (меморизация и митологизация).

Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка

В тази фаза ще бъдат търсени коментари за книгата „Времеубежище“ или „Time Shelter“ на Георги Господинов в социалните мрежи *Goodreads* и *Library Thing*. В *Goodreads* ще се търсят само коментари с текст без ограничение в езика. За коментарите в *Library Thing* няма ограничения в търсенето. Ще бъдат търсени коментари за книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов в онлайн книжарниците „Хеликон“ (*Helikon*), „Сиела“ (*Ciela*), и „Ориндж“ (*Orange*). Периодът на търсене е 2020 - юни 2023 г.

1.1. Коментари в социални мрежи

Най-стари:

Английски език:

“At the beginning I really thought I would like this novel: a narrator with a weird sense of humor, references to Bulgaria, a mysterious protagonist. Then the narration moves to the description of contemporary Europe, with a slightly critical tone. The last/referendum part of the book is full of cliches and feels just dull. It is not clear where Gospodinov wanted to take us... people fancy and miss some golden age in the past?”; Cate. In: Goodreads, 23.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Mindblowing”; Petya. In: Goodreads, 26.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“What do you get out of this book? A sense of the shared memory of those who were brought up in Eastern Europe (one of my favorite settings) and how "Take me back to the Good Old Days" is so different depending on who's talking.

I wish I could take a class in this novel, as it's so smart I know I missed so much. For example, the creator of the time shelter is named Gaustine, likely named after St. Augustine, who believed that time was a human creation and therefore exists only in our

minds. (Also it wasn't til I was typing this review that I thought DUH - St. Augustine, home of the Fountain of Youth!) There were so many sentences and concepts in this book that were so perfectly constructed, I wish I had highlighted them all as I read. Here are some : "Becoming attached to people here is painful, because you realize you're becoming attached to someone who will leave you." (This in a delightful section where a man has lost his memory to dementia, but the Eastern bloc spook who was assigned to follow him can fill in all the blanks.) There was a sentence I couldn't find again that talked about how come we don't have words for smells. We have words for colors that we see, but all smells only have to do with "like Or another passage, "We are constantly producing the past.....Even death doesn't put a stop to this. a person might be gone, but his past remains. Where do all those heaps of personal past go? Does someone buy them, collect them, throw them away? Or does it drift like an old newspaper, blowing down the street?"; Jamie. In: Goodreads, 05.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Nostalgia, memory loss and the European Union walk into a bar... Every section of this book feeds into the next like those nights where you wake up six times and experience the same dream, mutated sixfold. And just like the day after the dream, this book hasn't ended for me, since I think fondly of it long after completion, sewing the remembered bits together as best I can into my own narrative (it's minty mental mouthwash and lord knows I need it).”; Ian. In: Goodreads, 20.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“When Metaphor Becomes an Illness

So if you combine time travel and slipstream do you get something like "timeslip"?

There are only two ways to comment on this book. You can try to summarize it, which isn't a bad approach except for the fact that any decent summary would have to be almost as long as the novel. Or, you could just flounder around with lots of references to time, history, nostalgia, memory, lost memory, lost time, the comforts of the past, and that sort of thing. If you were to take that second path you'd also have to make reference to Mann, Borges, Proust, Camus, Calvino, Kafka, St. Augustine, and pretty much every other fancy pants writer, philosopher, historian, or physicist who ever looked back, looked forward, and wondered about why or if they were different.

So, the best bit of help is this - This book is truly elegant literary fiction, with wry wit, deep human understanding, and historical breadth, that will reward the patient reader with a rare and memorable experience.

(Please note that I received a free advance copy of this book without a review requirement, or any influence regarding review content should I choose to post a review. Apart from that I have no connection at all to either the author or the publisher of this book.); Pop Bob. In: Goodreads, 11.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“When you reach a certain age, the future becomes an uncertain horror and the past a comfort, a certainty. Through the voice of a forever nameless narrator, we are introduced to Gaustine, an elusive, mysterious character darting in and out of the narrator's life and the story. Gaustine is fascinated by time and speaks like he literally occupies certain eras of the past.

The narrator meets Gaustine first at a convention and over the years receives brief, odd communications from him. He is eventually called on by Gaustine to come and assist him in creating Time Shelters in which people with dementia, unable to live in the present, can come and be comforted by rooms decorated to resemble those from the past. The idea is wildly successful and soon expands to whole areas of cities in all parts of Europe made up to look like they did in a certain years. Even newspapers are reprinted day by day.

Soon, anonymous leaders of countries whose futures seem as chaotic and painful as a dementia patient's look to enlarge upon the Time Shelter idea. Countries are called on to pick a decade in which they would like to go back to. National referendas are held and decades picked. "Yes" the leaders say, "...it might be a 'secondhand' future. It's still better than the nothingness yawning before us now..."

The above is the scaffolding on which the author uses to build a compelling and thought provoking narrative that is a meditation on the history, time and how we all perceive them. Looking back, the narrator says in speaking about Europe on the brink of war, "Most likely 1939 did not exist in 1939, there were just mornings when you woke up with a headache, uncertain and afraid."

The hours in reading this book were well spent. It was a challenging read but also thought

provoking and entertaining. I am grateful to the publisher and Netgalley for an ARC and I will likely buy a copy for myself when it comes out.”; Booty, Jeremy. In: Goodreads, 20.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Georgi Gospodinov carries on the great European tradition of speculative philosophical fiction (think Bulgakov, Calvino, Saramago) with this visionary novel. Nostalgia and patriotism go wild, and recreating the past becomes a slippery demon in this poignant, incisive and darkly funny satire.”; Hawpe, Jonathan. In: Goodreads, 12.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“This is the first I’ve read from Georgi Gospodinov and it will not be the last. An utterly amazing read. This book is a mind bender but was totally enjoyable to read. Reminded me of Calvino at times. Definitely a touch of weird literature. It’s tough to leave a more detailed review without giving away plot points but I will say I ended up with what seems to be 2/3 of the book highlighted in quotes. Philosophically this blew my mind. Oddly, this book also helped me more than recent therapy in the way I can think about the death of a loved one, or the loss of time with them. Some of that weight has been lifted from my chest.”; Kim. In: Goodreads, 10.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“I don’t think this book should be called a novel. It’s stream of consciousness. But not in a good way. The premise had such potential for me... creating rooms or even cities based on decades or specific years in the past. But there was no real story. Little snippets of interesting stories and a few interesting ideas that made me smile or think put this at 2 stars rather than one. Something was definitely lost in translation for me.”; Golis, Jodi. In: Goodreads, 23.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“ending dragged a biiiit, BUT so many stellar quotes about time/past/memory/humanity

“there is no time machine except the human being”

“or like monet you can paint a cathedral in various hours of the day. he knew what he was

doing - the cathedral was only a ruse, a trap for capturing rays of light"

"if no one remembers then everything is permissible. *if no one remembers* become the equivalent of *if there is no god*. if there is no god, dostoyevsky said, then everything is permitted. god will turn out to be nothing but a huge memory. a memory of sins. a cloud with infinite megabytes of memory. a forgetful god, a god with alzheimer's, would free us from all obligations. no memory, no crime."

"not calypso's body nor immortality can outweigh the smoke from a hearth. smoke that has no weight tips the scales. odysseus heads back"

"it's awful that i can't forget them and (i would never admit this to them) that i miss them. i miss myself, too"

"happiness, besides being unattainable, is also unbearable. what will you do with its volatile matter, that feather-light phantom, a soap bubble that bursts in front of your nose, leaving a bit of stinging foam in your eyes?"

"birds sang even during the war. therein lies the whole horror...and consolation"; Treesh. In: Goodreads, 27.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"There has been a failure of the future in Europe, and, increasingly, no one wants to live in the unstable present it keeps creating. Instead, people decide to create a time shelter for themselves, to recapture and recreate a best past period. But how to choose which past? As each country in the European Union holds a referendum to figure out which period of time was most idyllic for that nation, the story gets more brilliant and ridiculous and yet poignant as a dissection of 20th-century nationalism, communism, and culture. The comparison of simultaneous pasts on each side of the Iron Curtain is particularly hilarious and fascinating. Truly, I didn't think they made them like this, anymore, full of ideas and sardonic wit-- a book in the lineage of Dostoevsky and Borges."; Jennifer. In: Goodreads, 27.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"Time Shelter" is a satirical novel meant to criticize the human tendency to create false narratives of our own history. This is a very European book so I am probably missing

quite a bit of context.

I found this novel underwhelming and derivative. This novel is "The Magic Mountain" rewritten for a modern audience. Only in "Time Shelter" the sanatorium is no longer contained and encompasses the entire world.

Gospodinov isn't particularly subtle about his influences either. If you can't figure out this is a rewrite of "The Magic Mountain" he will happily tell you, repeatedly, over dozens of pages. So much of the writing are references to other works/authors that if you took them all out this story would be about 50 pages long.

This book explores themes of aging, death, and the human tendency to glorify our memories of the past. It is a very obvious reaction to the rise of right wing nationalism in Europe. It did make some very interesting comments on the way Europe was transformed by the second world war.

At the same time this novel very spectacularly misses the point. As a Black woman, there is no specific point in the 20th century that I am nostalgic for. Things are pretty shit for my demographic in this century so there is no way I would want to live at any point before now. I think this would be a pretty common feeling for marginalized people in general.

This book also does not dive into any deeper analysis as to why humans have the tendency to glorify the past or how it intersects with national identity or race.

And on a bit of a personal aside- is the glorification of a made up history really news to anybody? Serious question. I live in the US Bible belt and I am constantly hearing about how great things were before womens' lib and desegregation.”; Chemist, Degenerate. In: Goodreads, 31.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“What an interesting book! The author wanders through the indignities and pressures of growing older, as well as the effects of dementia, and describes the creation of a safe space in which people with dementia can be placed in the decade that remains most remembered to them. All's well until the model is replicated and grows out of control, and millions of other people want to reject the pressure of the present and retreat into the past as well. The author's descriptions of situations are brilliant, and

though the book wanders a bit, that is part of its brilliance (so does the mind...).”; K. In: Goodreads, 10.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

Най-нови:

„So, Booker Int' winner, I got very curious. Okay, it's not a bad book per se, but definitely not one for me. A quarter of the way through, it was still a lot of musings and monologue, memoir style, preoccupied with memory and nostalgia and memory loss and whatnot, all very thematically self-conscious and lots of nods in all directions of lit and pop culture, but I found the narrator quite tedious overall.“; Danyi, Dani. In: Goodreads, 05.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“All real persons in this novel are fictional, only the fictional are real.’

This one sentence at the beginning captures the entire essence of this novel in just a few words. The catch is, you will only realize its profundity after you’ve finished reading the book.

Gaustine, a mysterious (and supposedly fictitious) psychiatrist, opens up clinics of the past for patients of dementia - a carefully designed time capsule that gives them a sense of belonging in the last days of a life they are struggling to reconstruct. Soon, the whole world is enticed with this near-practical idea of time travel and countries, as a whole, go back to the year they collectively believe to be their ‘golden era’.

A meticulous and nuanced examination of the past, this novel is a crude mockery of the inherent human obsession with the past. Traversing across timelines and historical events, GG’s subtle but hard-hitting narrative emphasises on the horrors nostalgic overindulgence can unleash, on how opening the Pandora’s box of the past can bring us to the ‘second First World War’.

Gospodinov’s attempt, and a spectacular one at that, of transforming so abstract a concept into a tangible, relatable format is a magnificent feat, one that justifies his place in the Booker Prize Shortlist.

That said, the narrative became a bit of a drag for me in the middle with a whole section dedicated to history of Eastern Europe but I attribute it to my lack of information on the matter. I almost gave up then but I am glad I didn’t.

This was not an easy read, but then no great books are. However, I promise you this: if you pick this and persevere, are willing to devote as much as you expect to derive, this can be the most thought-provoking book you ever read.”; Nandwani, Mansi. In: Goodreads, 05.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Underwhelming. It’s near to a whiteboard of ideas that may or may not cohere, and their author may or may not care. Extra curious about the rest of the Booker shortlist.”; PG. In: Goodreads, 05.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“A Borgesian story prompt mishandled over 300 pages. There is an interesting bit on the nature of happiness on pgs. 220-21. Everything else is forgettable.”; Stewart, Robert. In: Goodreads, 06.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“This is an award-winning book but this is not really my type of liking or maybe I just expected too much.

I find it null and boring. But it is interesting and hard to imagine a fictional world where everyone are kind of trapped in the past and the time simply just stopped. But maybe the book could have go deeper into the reasoning and the effects which would make this even more interesting. It was cool and interesting in the beginning and ended up like a drag till the last chapter. Still, I managed to to finish it, finally.”; Ho, Julieta. In: Goodreads, 03.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“The International Booker Prize for Eccentric and Inaccessible Literature is still on mission with this 2023 selection. Time Shelter is hard to wrap your head around. But it spends a little time inside your head rearranging the furniture. I took it as a meditation on memory and the danger inherent in letting yesterday take up too much of today (nod to Will Rogers here). Nationalism and the energy it draws from misguided misinformed nostalgia, i.e., sentimentality for the past, is one of the threads author Gospodinov tugs on. I’ve always been averse to sentimentality. As James Baldwin observed, sentimentality

is a mask of cruelty. In Time Shelter we observe the inevitable result of nostalgic nationalism. it reminds me of what we see today in countries like Hungary and Turkey and, let's be honest, in the US and Poland as well. I hope not, but this book might foreshadow a future that lies ahead of us - if we aren't careful.”; Ned, Frederick. In: Goodreads, 03.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Winner of the International Booker prize for 2023. High quality literary fiction with very original plot that does get somewhat bogged down in the middle. This book centers on dementia in a world with a dystopian bent. Medical personnel develop clinics where he floor meticulously recreates a previous decade so dementia suffers can live in their past. Rooms are filled with artifacts to recreate previous decades down to newspapers and Tv shows. Eventually becoming so popular this concept spreads to society so healthy people can escape the stress of modern times. European countries have referendums to decide which decade their entire society should adopt. Twists at the end I didn't see coming.”; Stevens, Mark. In: Goodreads, 03.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“I might come back later and make this a 3...but I think 4 is fair. I like books where things happen and books where things don't happen, but in this specific book I preferred the things happening, and that sort of ramped down for the last quarter of it. Love the premise, love the farcical hugeness it takes on, wish I had had maybe another year of 20th-century European history education before starting it.”; Loflin, Mitch. In: Goodreads, 02.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“In Time Shelter our narrator casually meets up with his old friend Gaustine through the years. Gaustine is creating places for Alzheimer patients where apartment blocks resemble places of their youth, the furniture, calendars, and radio stations being reminiscent of their youth. Eventually the centres become popular with people who don't have Alzheimers but want to relive their youth or relive the youth they didn't have - some were born in East Germany and want to experience the West or vis versa, or regret no living abroad in the 60s, now they can. Eventually, inspired by these centres and the debacle of brexit (wouldn't it just be better to go back to a time before Brexit) countries start holding referendums on moving their countries back to other time periods. Some choose their heydays, Switzerland ever neutral chooses the day of the referendum. But of course you can't turn back the clock forever and time keeps moving forward. After all it's

all well and good for Sarajevo to turn the clock back to 1914 but eventually an Archduke will drive through and reenactments will only sustain the crowd for so long. Although the story is told by a narrator he isn't really a character, I can't even remember if he had a name. It's implied he and Gaustine are one and the same but the ending was also confusing I kind of lost interest. This is basically a book of interlocking short stories and I think it was trying to set something about nostalgia, time, memory...European history...I don't know. I'm not normally a fan of Booker Prize winners and that streak hasn't changed. They tend to be very literary and are saying a lot without actually saying anything. Maybe it's the translation, maybe it's me, while there were aspects of the story I liked the whole book was a hard slog.”; Fleenon. In: Goodreads, 02.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Conceptually, great. Time Shelter explores the concept of retreating to the past when you lose touch with the future. Georgi applies this at both a personal and societal level, ultimately suggesting that the rise of nationalism across the world can be explained by a preference for the security of what is known over the fear of the unknown to come.”; Manion, Harry. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“I read this because it is part of my bucket list. Interesting look at Alzheimer's. The perception of the disease and I guess satirical look at easing people afflicted with Alzheimer's by bringing them to an institution with floors representing a specific decade and eventually cities, towns, and countries voting a referendum to go back to a specific year or decade. Each of the referendum outcomes providing a very brief synopsis of the period in that nation's history as in the good old days or golden years. Having said all of that, I'll probably rethink how I understood or perceived the narrator and Gaustine now and then and probably second-guessing my perception of both.”; Boston64329. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“A novel bursting with narratives and interesting ideas. I already want to re-read it.” Narvez, Paul. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“A very interesting novel that begs rereads. Touching upon the nature of memory, history, and misplaced nostalgia, we follow our narrator as he is recruited by an enigmatic psychiatrist to help make authentic a series of time shelter clinics for Alzheimer patients. As the concept of escaping to an idealized bygone era takes hold for the rest of Europe, countries hold referendums to revert back to their ideal decade. But of course you can't truly revert backwards in time, and it leads to some humorous and disturbing outcomes.

I like where the author took the time shelter idea, from experimental therapy to dystopian reality. While farfetched, it is an entertaining allegory for what we have actually experienced in real life in recent years. The writing is superb, though laden with historical references, some of which felt obscure and I didn't recognize. The historical references make the story authentic and rich, and could be great for the history buff.

Overall, the novel had my attention throughout, until near the end when the plot disappears and we're left more with philosophical ramblings as the narrator starts to deal with his own memory issues, and past and future become jumbled. And what's more disturbing is when we as the reader along with the narrator become unsure whether the psychiatrist was ever real or simply a figment of the narrator's imagination.”; Nancy. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“GG (author) and maybe the narrator has created the character Gaustine who helps create the Time Palace. Each floor is from a different decade with corresponding details like cigarettes, tea sets, and newspapers. Alzheimer's patients can visit and become more lively and engaged. With the Alzheimer's epidemic, each European country votes on which decade their country will continue with. One country keeps the present as its decade and becomes a "time shelter" from countries with other decades.

Traditional national clothing, values, and behaviors turn backwards and become popular again. This effects politics, or vice versa. Several times in this book, historical reenactment shootings with blanks are replaced with live ammunition.

Apparently in the past Bulgarians used newspapers to wrap food, as toilet paper, and mysteriously for cooking eggs on the stovetop, imprinting the eggs with occasional

words! The author also seems to have an interest in flies (a few times) and ginko biloba trees.

There are many quotable lines and interesting reflections in this book, but since it was only available to me as an audiobook, I had to let these phrases flow by like time. I did not find the narrator's voice to be acceptable- an old fashioned 1950s or 60s strong American accent and language (angry, goddamit)-maybe this was intentional.

"I had already lived through what was to become."

4.5"; T. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"Didn't finish. Maybe was due to translation. I found it hard to follow and also don't enjoy when books are broken up into sections less than a page long."; Sturman, Liliana. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"do i understand why this won the international booker prize? yes. do i like this book though? no.

honestly, it could be because of the raging migraine i was dealing with while i read this book but i dont get it. i felt like it meandered too much. and while the concept of it was good and very interesting to explore, i just think it could have been written better.

it wasn't for me. but it clearly was for the jury. so yay?

you can check out all my thoughts about this book & the other international booker shortlisted books here: <https://youtu.be/RJcYZ6Chcsw>"; Smriti. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"0 ☆ □ 's. Hated this book and almost DNF. Much more like poetry than a novel. A meandering exposition on philosophies regarding time and it's passage. Some points and turns of phrase were very witty/sardonic and/or profound, but most of the details of this

book went over my head (being quite unfamiliar with Balkan history/politics). The author's own words in the Epilogue sum up the style well - "Novels and stories offer deceptive consolation about order and form...A truly brave book...would be one in which all stories float around us in the primordial chaos...meeting and passing one another by in the darkness." Pure genius for some, but for this Virgo reader who appreciates a story-driven plot, it was a nightmare."; Skylar. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"Couldn't get into this book. Very confusing. Not sure what it is all about. Quit."; Listgarten, Marion. In: Goodreads, 30.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"If you were losing your memory and could select a decade to live in for the rest of your life what would you choose? Georgi Gospodinov explores the possibilities only instead of individuals he uses countries as the choosers. The ripple effects are huge. What about young people and their futures? Does the futures change, can all the countries be on different timelines? The questions are infinite. Yet the world does exist on different timelines. We judge others by their advancements, as in third world countries. I loved the author's fascination with the 60's and the the 80's. Even the 90's and the Velvet revolution in Czech Republic. The book does a give an intense view of Eastern European history from a Polish perspective. Another interesting literary piece was the use of Biblical references and how they are reflective of the history we are part of today. I am sure using Biblical references added to the mystic of this book. This is book that is worth reading. We are fortunate to live in an age of excellent translation, because the humor is relevant and engaging. Excellent book and read."; Masters, Judy. In: Goodreads, 29.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"Afternoons and smells. The past laid in the unimportant. 1939/2029. What a trip. So beautiful and terrifying. Cozy and concerning."; Mcmillan, Danny. In: Goodreads, 29.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

"There is no point in reading this book, it is a time waste. I don't understand what it got it prize for, it is not a book I would recommend to anyone. Totally boring, no storyline, nothing interesting or intriguing. I'm super surprised that it is all over the news in

Bulgaria, the most boring book I've ever read.”; Mirena. In: Goodreads, 28.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“DNF. It just wouldn't be a Booker winner if it was long winded garbage that I couldn't care enough to even try and follow. I only gave it an hour or so but when you know, you know.”; McCracken, Jason. In: Goodreads, 28.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“Interesting story. Didn't expect for the past to be weaponised and countries to 'go back in time'. I enjoyed the first half more, with the descriptions of items, clothing, cigarettes attached to each era. The second half i struggled to keep interest. Perhaps because im in my 30's so dont remember and haven't been taught about the unease between different countries, the wars and the murders. I think maybe someone older than me might enjoy those parts. I work with dementia so i had high hopes for this book, but it just wasnt for me.”; Bananahamock, Miss. In: Goodreads, 01.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

“To sum up the plot of this book in a few sentences is a behemoth task, but I will try. We follow our narrator, a Bulgarian novelist, as he tells us of Gaustine, a friend of sorts, a geriatric psychiatrist who uses his talents to help people suffering from dementia. What he essentially creates is a "clinic of the past", where he attempts to align the external clock of a room or a floor in his building with the internal clock of the patient. This is how this magnanimous tale begins, at least - with the narrator helping Gaustine collect memorabilia for each decade and time period. The scale then, shifts, zooms out and expands, as more and more people make the choice to return to "happier times" and attempt escaping their present lives. Gospodinov then creates just a wonderfully crafted story with this - that is simultaneously intricate yet expansive.

I have so many notes on this, but I will try my best to sum it up, bear with me. First off, we must tackle the writing as well as the, I'm sure, incredible efforts of the translator Angela Rodel to bring this story to life as she did. Not just is the writing illustrious on a sentence by sentence level, it also ties in with the explorations of memory and past beautifully. Language is what helps us remember, as the narrator says, *"In the end, writing arises when man realizes that memory is not enough."*The writing also had a really peculiar thing about it, that I noticed throughout my reading of this book. Every time I had

to take a pause when life inevitably barged its way in and I had to pry myself forcefully away from these words, the return to them always came with trying to find my footing again. Once you were in, you were all in, but refamiliarizing yourself with the labyrinth that Gospodinov weaves can be a challenge. I am only mentioning this here so that if you happen to be in the same boat, you don't feel discouraged that you are not immediately wrapped back in. Otherwise though, the words have you hook, line, and sinker, and really all you can do is keep on reading.

The themes of time, past, memory, personal narratives, the precarious nature of nostalgia were handled so so well, and they definitely ranked higher for me than when the text was dealing with more "serious" topics like politics, histories, wars, and such. While, of course, I understood the necessity of not ignoring the more technical aspects of the past, I did feel that section dragged a bit, especially when we went from one country to the next in the EU and looked at how it was faring on. It was interesting, to see them maneuver through the transgressions of their past trying to find a truly "happier" time, but it just went for a little while longer than I'd have liked. The book also puts so many of the rhetorical and philosophical questions and roles we assign onto the past into perspective, by making the past a tangible substance. So when we talk about the past - as a ravager, or when we ask ourselves how much of the past can one bear, or whether the past really is all we remember it to be or is it just nostalgia up to its tricks again - here the story transforms them from dinnertime musings and puts it into the real world, literally. Here, the past is brought back into the present, is made something we can touch and smell and taste, not just an abstract feeling or experience and so I'd imagine you're sort of forced to reconcile not just with the past and memory itself, but perhaps even with all the different selves you've been through the passage of time. Time itself becomes a shifty thing, it is at-once both stationary and in-motion, both tangible and abstract, both concrete and fluid.

All of this to say, I adored it. Though I know a lot of the really sophisticated discussions especially on politics and history might have flown above my head, this is nonetheless an extraordinary feat of literature. It was just so masterful that at some points I felt I had to pause in awe and just grasp the scope of what the author accomplishes in this work. Of the two shortlisted books I could get to, this one definitely has my vote, so all my love to Gospodinov and Rodel for this piece of work, and I definitely plan on reading more from them soon :)"; The.literaturewitch. In: Goodreads, 27.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

Български език:

„Все се чудих какво още трябва да напише Георги Господинов, за да получи Нобел. След като прочетох "Времеубежище", разбрах. Той ще е нашият първи нобелов лауреат. И това ме кара да се гордея. А книгата, разбира се, е великолепна. (Ако не броим първа част, в която пише по начина, който не харесвам. Но това е част от неговия почерк, така че всъщност не е лошо нещо.) Той дали е осъзнавал, че ще напише пророческа книга? Защото да разбереш миналото и да осмислиш настоящето е нещо съвсем различно от това да погледнеш в бъдещето. И две години след издаването на романа, ние вече търсим нашето времеубежище. Похвално за Георги Господинов като писател, лошо за всички нас като същества, които претендират да са разумни...“; Мари. In: Goodreads, 25.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

„четох тази книга в бавните сутрини и разтеглените следобеди на лятото. както г сам казва, времето се съдържа в тези разтеглени, безвременни следобеди, а според мен се съдържа и в тези бавни сутрини. сутрешното безвремие е като противовес на следобедното.

от тази книга се научих на много, най-вече на нов поглед над времето - не като нещо абстрактно, което тече напред и ние с него, а нещо, което ни заобикаля; в което се потопени и затрупани (мода, архитектура, заведения, транспорт, реклами, техника, домашни любимци, език, звук, вкус и миризма). във всеки предмет се крие време, а всяко сетиво е негов преносител или по-скоро детектор. времедетектор. времето е манжда, а съставките са всичко покрай нас. някои са основни, други служат за подправки. и тази манджа има незабравим вкус (че и мирис и текстура) - като я опиташ, винаги знаеш дали е правилния, дали е съвсем друг или нещо, което го наподобява, ала нещо в съставките или в пропорциите е сбъркано. горчи вместо да сладни. или пък сладни, вместо да горчи.

горещо препоръчвам на всеки, който търси смисъл и причина в заобикалящото го. дори и на моменти да ме губи (като излезе от личното и влезе в политическото, например), това си е един шедьовър.“; Dany. 06.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

„Книгата в която миналото, бъдещето и субективната ни реалност са си уговорили среща.“; Iliev Lyusi. In: Goodreads, 02.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

Италиански език:

„Un romanzo bello, visionario e con una certa dose di follia. Mi sono stufato delle narrazioni dominanti, due camere e cucina, che propina buona parte della narrativa italiana contemporanea con un trauma - vero o presunto - e il dialetto che danno quella sferzata di "verità" ai personaggi. Tutta roba già letta e già vista cento volte, facile da scrivere e da digerire. Ecco, Gospodinov (ma anche McCarthy) inverte la marcia, amplia i confini, richiede l'impegno del lettore e si lancia in un racconto in cui si creano bolle temporali, cronorifugi, per scampare dalla realtà e dal proprio tempo. Flashback e distopia si incrociano, il risultato è un romanzo che merita il successo internazionale che sta riscontrando.“ Francesco. In: Goodreads, 26.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

Полски език:

“Jakkolwiek by nie było, nie ma innej maszyny czasu niż człowiek.”

Cóż to była za uczt! Książka dostarcza nam refleksji na temat czasu, pamięci, nostalgii, ale mamy tu także przeciekawy komentarz społeczno-polityczny. Bardzo podobała mi się koncepcja tworzenia pokojów, a w dalszej kolejności całych miast i państw zakotwiczonych w konkretnej epoce z przeszłości. Przyjemnie też śledziło się rozmyślenia autora o jego własnej przeszłości oraz Bułgarii lat 60-80 - jako polska czytelniczka odnalazłam tam wiele powiązań z historią naszego kraju, przez co lektura w jakiś sposób stała się dla mnie jeszcze bardziej personalna i wciągająca.”; Klaudia. In: Goodreads, 17.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show> [06.06.2023]

Английски език:

„[Time Shelters] is many things: an exploration of memory and memory loss, an imagined future where each European country chooses a different decade in which to live, and a meta-novel where the narrator/author is at once the creator and the created.

The protagonist Gospodinov is an author who is both the creator and friend of a man named Gaustine, an enigmatic figure who wants to create apartments styled in the manner of specific years for Alzheimer patients who remember only the past. Gospodinov helps him by researching the news, foods, sounds, and smells of past decades. The clinics are so popular that even those with intact memories wish to participate: to relive their childhoods or the best years of their lives. Eventually the European countries hold referendums and each chooses which year/decade they will recreate and live in. The campaigns are often ideologically opposed, such as in Bulgaria, where the Nationalists (wishing to return to the apex of the Bulgarian national identity and the uprising against the Ottomans in April 1876) are running against the Socialists (wanting to recreate the years of mature socialism, 1960s and 70s). After the referendums, chaos seems imminent with borders eroding between times, enclaves refusing to join the mainstream time period, and the breakdown of history itself.

I thoroughly enjoyed the first part of the book, when Gaustine is creating his clinics, and Gospodinov (the character) tells the stories of individuals. My favorite is the man who reconnects with the agent who had reported on him for decades, in order to learn the past he can no longer remember. The second part, dealing with the referendums, dragged. I liked the Bulgarian rallies with the Socialists recreating the mausoleum of Dimitrov and the Nationalists dressed in their costumes and sabers, and it was interesting to think about which decade Denmark or Spain would chose, but it went on too long. The final pages, in which Gospodinov himself starts to lose his memories and is confused if he is author or character was a nice way to wrap up the metafictional aspect.

Gospodinov (author) is a deft writer, and I marked many passages that were either well-written or had interesting ideas or both. Here is a passage from early in the book:

And so, Gaustine and I created our first clinic for the past. Actually, he created it, I was only his assistant, a collector of the past. It wasn't easy. You can't just tell somebody: Okay, here's your past from 1965. You have to know its stories, or if you have no way of getting them anymore, then you have to make them up. To know everything about that year. Which hairstyles were fashionable, how pointy the shoes were, how the soap smelled, a complete catalog of scents. Whether the spring was rainy, what the temperatures were in August. What the number one hit song was. The most important stories of the year, not just the news, but the rumors, the urban legends. Things got more complicated depending on which past you wanted delivered to you. Did you want your Eastern past, if you were from the eastern side of the wall? Or on the contrary, did you

want to live out precisely that past which had been denied to you? To gorge yourself on the past as if on the bananas you had dreamed about your whole life?

The past is not just that which happened to you. Sometimes it is that which you just imagined.“; labfs39. In: LibraryThing, 28.05.2023. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

“This inventive and daring novel is narrated by an unnamed Bulgarian writer who befriends a geriatric psychiatrist named Gaustine, who creates rooms in a building in Zürich that are set in different decades of the 20th century which are furnished with authentic furniture, newspapers & magazines, radios & televisions and other items, and elderly people with dementia are invited to spend time in a room that reminds them of their past, in an effort to stimulate their memories and enrich their lives. The experiment is wildly successful, and Gaustine opens similar clinics in other cities. He becomes concerned about what will happen to these patients once they return to the realities of the 21st century, and that, combined with the interest of the public to recreate beloved periods in European countries, in which the citizens of each country can vote to choose the decade they would wish to live in. These peoples take on roles of famous figures and ordinary citizens of the decade that their countrymen chose, and recreate the past, with utmost seriousness, but also with some unintended consequences.

I thoroughly enjoyed the first part of *Time Shelter*, which dealt with the clinics for patients with dementia, but the author, like Gaustine, tried to do too much in creating cities and countries that attempted to recreate the past. Reading it was akin to a children’s game I used to play, in which kids would hold hands in a park, run around in a circle with increasing rapidity, and the kids at the periphery would progressively fly off in different directions, dizzy and disoriented. This was a very clever novel with compelling ideas, and perhaps it would benefit from a second reading for me to truly appreciate it.”; kidzdoc. In: LibraryThing, 18.05.2023. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

“ So, an experimental novel about time. I’m currently very interested in reading about memory, history, recollection, memoirs. So I thought I would give this a try. It’s a very clever book and interesting, but unfortunately it didn’t emotionally engage me, as it’s too cerebral, and perhaps too obvious, not subtle. Also Part IV, the Referendum on the Past felt shoehorned into the book, oversimplifying and perhaps even condescending,

too much stereotyping. However there is humour and there is amusement from recognising the literary works referenced from time to time. So are the ideas sufficient? Not for this reader. I'm glad to have read it, and I will remember the promise of its clever playfulness, but it didn't take me with it.”; CarltonC. In: LibraryThing, 03.05.2023. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

“*“Sooner or later all utopias turn into historical novels.”* This is a creative and unusual book about nostalgia, memory, and time. It begins with a clinic where patients can return to an earlier time of their lives. It eventually expands to include each European country voting on returning to a previous decade and discusses the relative merits of each. It poses the question of whether we would really want to go back to the past, knowing some of the horrible things that took place, and what lies ahead. It takes nations to task for ever-expanding nationalistic thinking and reminds us of where those types of actions led (no one chooses to return to the 1940s, for example). I think the first three-quarters of the book work better than the ending, which devolves into rambling philosophical musings. Despite the rather nebulous ending, I found it a very cool premise and enjoyed the journey.”; CasSprout. In: LibraryThing, 18.12.2022. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

“Awesome book. Not easy but worth the effort.”; CasSprout. In: LibraryThing, 18.12.2022. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

Италиански език:

„Interessanti stimoli alla riflessione sulla memoria collettiva e la condivisione del passato. Narrativamente poco rilevante.”; Aras_70. In: LibraryThing, 10.01.2022. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

Холандски език:

„Het naar het verleden brengen in een geënceneerde omgeving, die de mens met dementie terugvoert in die periode om opnieuw een geluk te voelen, met het doel van de Pt. terug even tot zichzelf te brengen... Dus terug gaan in de tijd om het toekomstig verval te ontlopen. Een theoretische oplossing of therapie voordat de verdere aftakeling

door de ziekte van Alzheimer toeslaat. Een kliniek van het verleden! Een hele theorie wordt kleinschalig omgezet in de praktijk. Nadenkend over het geheugenverlies wordt Gaustin een filosoof. Het is een erudiete filosofie, mooi uitgewerkt door de auteur... die ergens te denken geeft, maar die dan toch rationeel en wetenschappelijk met ogen en haken aan een hangt. In het tweede deel komt het politiek-sociale aan bod wanneer elk Europees land, bij uitbreiding van de klinieken, moet bepalen welk hun decennium van welstand en geluk was. Dan wordt dit item door de auteur goed ontleed voor heel wat landen. De politiek en het sociaal-economische element wordt rudimentair, maar toch indicatief vlot weergegeven.

Heel geslaagd en literair boek. Score: 3,5 GT 30/06/22”; Heistaanzee83. In: LibraryThing, 05.06.2022. Available from: <https://www.librarything.com/reviews> [06.06.2023]

1.2. Симултанна (директна) обратна връзка с автора

Обратна връзка относно книгата „Времеубежище“ има в интервюта на автора Георги Господинов. In: YouTube, 15.08.2021. Available from: <https://www.youtube.com/watch> [06.06.2023]; In: YouTube, 28.05.2023. Available from: <https://www.youtube.com/watch> [06.06.2023]; In: YouTube, 28.06.2022. Available from: <https://www.youtube.com/watch> [06.06.2023].

1.3. Коментари в български онлайн книжарници

Книгата е преведена на български език и е достъпна в онлайн книжарници. Открити са 4 мнения и коментари за книгата „Времеубежище“ в сайта на книжарница „Хеликон“. Available from: <https://www.helikon.bg> [06.06.2023]

В онлайн книжарница „Ciela” има 11 коментара за книгата за периода 29.04.2023 г. - 01.06.2023 г. In: Ciela. Available from: <https://www.ciela.com/vremeubezhishte.html> [06.06.2023]

В онлайн книжарница „Orange” има 1 коментар за книгата от 02.05.2023 г. In: Orange Center. Available from: <https://www.orangecenter.bg/vremeubezhishte-meki-koritsi.html> [06.06.2023]

Изводи:

Книгата „Time Shelter” или „Времеубежище“ има:

- Общо 190 коментара в социалните мрежи в социалната мрежа Goodreads.

- 41 проследени коментара в социалната мрежа Goodreads, като 36 са на английски език, 3 на български език, 1 на италиански език и 1 на полски език.
- Общо 7 коменатара в социалната мрежа LibraryThing, от които 5 са на английски и има един коментар на нидерландски език и един на италиански език. Представени са всички 7 на всички езици.
- Обратна връзка относно книгата „Времеубежище“ има в интервюта на автора.

На база проучването във фаза 1 книгата „Времеубежище“ се е осъществила като медия, поради наличието на голямо количество обратна връзка.

Диаграма 1. Коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 2. Номинална (формална) обработка

Във Фаза 2 ще бъде проучено в кои дигитални каталози на библиотеки в България и дигитални каталози на световни библиотеки е отразена книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов.

2.1. Дигитални каталози на библиотеки в България

Дигитален каталог COBISS

(<https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/46463240>)

Господинов, Георги, and Georgi Gospodinov. Времеубежище: Роман. Жанет 45, 2020.

ISBN 978-619-186-563-5

УДК 821.163.2-31

COBISS.BG-ID 44600840

Централна библиотека на БАН

(<http://aleph.cl.bas.bg/F?RN=207755781>)

Времеубежище / Георги Господинов. - София : Жанет 45, 2020. - 372 с. ; 21 см. ISBN 978-619-186-562-8

Столична библиотека

(<https://ilib.libsofia.bg>)

Георги Г Господинов Г Izdatelstvo Zhanet 45. Времеубежище: Роман. Prvo izdanie ed. Plovdiv: Жанет 45; 2020.

Gospodinov G. Vremeubezise. Plovdiv: Zhanet 45; 2020.

Георги Г Господинов Г. Времеубежище. Treto izdanie ed. Plovdiv: Жанет 45; 2021.

Библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

(<http://unicat.nalis.bg>)

Господинов, Г. 1. (2020). Времеубежище: Роман. Пловдив: Жанет 45.

Господинов, Г. 1., & Гочев, Х. Г. (2020). Времеубежище: Роман (2. изд.). Пловдив: Жанет 45.

Господинов, Г. (2020). Времеубежище. Пловдив: Жанет 45.

Господинов, Г., & Гочев, Х. Г. 1. (2020). Времеубежище (2. изд.). Пловдив: Жанет 45.

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев", Видин

(<http://178.239.224.218:8000/absw/abs.htm>)

Времеубежище / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, Асеновград

[\(<http://77.85.171.59/absw/abs.htm>\)](http://77.85.171.59/absw/abs.htm)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Градска библиотека „Пеньо Пенев“, Димитровград

[\(<http://93.183.163.108/absw/abs.htm>\)](http://93.183.163.108/absw/abs.htm)

Времеубежище / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Градска библиотека, Севлиево

[\(<http://87.126.201.61/absw/abs.htm>\)](http://87.126.201.61/absw/abs.htm)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Регионална библиотека „Захари Княжески“, Стара Загора

[\(<http://catalog.libsz.org/absw/abs.htm>\)](http://catalog.libsz.org/absw/abs.htm)

Времеубежище : [Роман] / Георги Господинов ; Рис. Недко Солаков . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. : с ил. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Регионална библиотека "Стилян Чилингиров", Шумен

[\(<http://lib-shumen.iservice.bg/absw/abs.htm>\)](http://lib-shumen.iservice.bg/absw/abs.htm)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8 ISBN 978-619-186-605-2 тв. подв.

Народно събрание на Република България - Парламентарна библиотека

[\(<https://library.parliament.bg/abweb/public>\)](https://library.parliament.bg/abweb/public)

Времеубежище / Георги Господинов. - София : Жанет 45, 2020. - 372 с. ; 21 см. ISBN 978-619-186-562-8

Регионална библиотека "Николай Вранчев", Смолян

[\(<http://catalog.librarysm.com/absw/abs.htm>\)](http://catalog.librarysm.com/absw/abs.htm)

Времеубежище / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Регионална библиотека "Партений Павлович", Силистра

[\(<http://213.91.132.54:8081/abweb/public/>\)](http://213.91.132.54:8081/abweb/public/)

Времеубежище : [Роман] / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8 ISBN 978-619-186-604-5

Регионална библиотека "Христо Смирненски", Плевен

[\(<http://212.39.79.156:8081/abweb/public/>\)](http://212.39.79.156:8081/abweb/public/)

Времеубежище / Георги Господинов ; Худож. Христо Гочев. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. : с ил. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Регионална библиотека "Светослав Минков", Перник

[\(<http://catalog.libpernik.net:8081/abweb/public/info>\)](http://catalog.libpernik.net:8081/abweb/public/info)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. ; 21 см. ISBN 978-619-186-563-5

Регионална библиотека "Гео Милев", Монтана

(<http://109.120.226.235:8081/abweb/public/info>)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов ; Худож. Христо Гочев. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. : с ил. ; 20 см. ISBN 978-619-186-604-5

Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев", Ловеч

(<http://93.123.63.88:8081/abweb/public/info>)

Времеубежище / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Общинска библиотека "Д-р Иван Богоров", Карлово

(<http://85.255.165.164/absw/abs.htm>)

Времеубежище : [Роман] / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Времеубежище : [Роман] / Георги Господинов . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 371 с. ; 20 см. ISBN 978-619-196-604-5

Регионална библиотека "Христо Ботев", Враца

(<http://catalog.libvratsa.org:8081/abweb/public/info>)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 371 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

Регионална библиотека "П. К. Яворов", Бургас

(<http://catalog.burgaslib.bg/absw/abs.htm>)

Времеубежище : Роман / Георги Господинов . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 372 с. : с ил. ; 21 см. ISBN 978-619-186-562-8

Времеубежище : Роман / Георги Господинов ; Ил. Христо Гочев . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет 45, 2020 . - 374 с. : с ил. ; 21 см. ISBN 978-619-186-605-2 Подв.

Времеубежище / Георги Господинов . - 3. изд. . - Пловдив : Жанет 45, 2021 . - 372 с. : с ил. ; 21 см. ISBN 978-619-186-604-5 ISBN 978-619-186-605-2 (Подв.)

Регионална библиотека "Димитър Талев", Благоевград

(<http://95.43.124.101:8081/abweb/public/info>)

Времеубежище / Георги Господинов ; Худож. Христо Гочев ; Рис. Недко Солаков. - 2. изд.- Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. : с ил. ; 20 см. ISBN 978-619-186-605-2 (подв.) ISBN 978-619-186-604-5 (меки корици)

Времеубежище / Георги Господинов ; Ред. Биляна Курташева ; Худож. Христо Гочев. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 372 с. ; 20 см. ISBN 978-619-186-562-8

2.2. Дигитални каталози на библиотеки в чужбина

OCCLC WorldCat (Глобален библиотечен каталог)

(<https://www.worldcat.org>)

Gospodinov G Rodel A. Time Shelter. London: Weidenfeld & Nicolson; 2022.

Георги Г Господинов Г Izdatelstvo Zhanet 45. Времеубежище : Роман. Prŕvo izdanie ed. Plovdiv: Жанет 45; 2020.

Gospodinov GG Pytlak M Wydawnictwo Literackie. Schron Przeciwczasowy. Wydanie pierwsze ed. Kraków: Wydawnictwo Literackie; 2022.

Columbia University Libraries

(<https://clio.columbia.edu>)

Георги Г Господинов Г. Времеубежище. Treto izdanie ed. Plovdiv: Жанет 45; 2021.

Георги Г Господинов Г. Времеубежище. Vtoro izdanie ed. Plovdiv: Жанет 45; 2020.

2.3. Български дигитални книготърговски каталози

Книгомания

(<https://knigomania.bg/vremeubezhische-9786191866052.html>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Книжарници „Хермес“

(<https://hermesbooks.bg/vremeubezhische.html>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Сиела

(<https://www.ciela.com/vremeubezhishte.html>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Хеликон

(<https://g.helikon.bg/227101>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Българска книга

(<http://www.bgbook.bg/search.php>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Книжен пазар

(<https://knizhen-pazar.net/products/books/3030851-vremeubezhishte>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Orange Center

(<https://www.orangecenter.bg/vremeubezhishte-tvardi-koritsi.html>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Booktrading

(<https://www.booktrading.bg/vremeubezhishte-meki-koritsi>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Ozone.bg

(<https://www.ozone.bg/product/vremeubezhishte-meki-koritsi>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Store.bg

(<https://www.book.store.bg/p277967/vremeubezhishte-georgi-gospodinov.html>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

BookPoint

(<https://www.bookpoint.bg>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Fox book café

(<https://shop.foxbooks.bg/nachalo/3126-vremeubezhisshe.html>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Dbooks

(<https://dbooks.bg/vremeubezhishte-tvardi-koritsi>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Книжарница Лексико

(http://www.lecsiko.com/28419_vremeubejishte.html)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Гринуич - Bookshop

(<https://bookshop.bg/bg/hudojestveni-izdaniya/syvremenna-bylgarska-literatura/vremeubejishte-tvurda-korica>)

Господинов, Георги. Времеубежище. Мека корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Господинов, Георги. Времеубежище. Твърда корица. - Пловдив: Жанет - 45, 2020. - 372 с.

Изводи от Фаза 2

Книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов е представена чрез метаданни общо **38** пъти в:

- най-малко **21** дигитални каталога на български библиотеки;
- **2** дигитални каталога на библиотеки в чужбина;
- най-малко **15** български дигитални книготърговски каталога.

Резултатите от Фаза 2. Номинална (формална) обработка показват, че книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов се е осъществила като медия.

Поради липсата на информация данните не могат да бъдат проследени по години, затова ще бъдат визуализирани според видовете каталози, в които е отразена книгата.

Диаграма 2. Отразяване на книгата „Времеубежище“ в дигитални каталози, според вида каталог в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична) обработка на съдържанието

Във Фаза 3 ще бъдат търсени анотациите, аносите, резюметата и съкратените версии на книгата „Времеубежище“ от Георги Господинов.

3.1. Анотации, анонси, резюмета

За човек, който обича света от вчера, този роман не беше лесен. Той се разделя с една мечта по миналото или с това, в което то се превръща.

Писах (и трих) за смесването на времена, когато паметта, лична и обща, си събира багажа и си тръгва. За новата obsesия на Гаустин и дискретното чудовище на миналото, което идва срещу нас.

За времеубежищата, които строим, когато сегашното не ни е вече дом.

Георги Господинов - анонс

Роман от друго измерение.

Иван Цанев

Нужно е да се чете и препрочита този роман. Той представлява едновременно и увлекателно, и болезнено сбогуване с любовта към миналото - сбогуването на

автор, който е посветил много на тази любов. Във „Времеубежище“ от водите на миналото изплува най-изкусният гмуркач в съвременната ни литература.

Иван Ланджев, Площад Славейков

Господинов, Георги. Времеубежище, трето издание. В: Хеликон, 2020. Available from: <https://m.helikon.bg/226024>

Господинов, Георги. Времеубежище. В: Библиоман, 2020. Available from: <https://biblioman.chitanka.info/books/18157>

Шумелов, Владимир. Господинов, Георги. Времеубежище. В: LiterNet, 2020. Available from: <https://litenet.bg/publish26/vladimir-shumelov/gospodinov-vremeubezhishte.htm>

3.2. Новини и съобщения за книгата

„Таймс“: Путин неволно превърна „Времеубежище“ в класика. В: Площад Славейков, 2022. Available from: <https://www.ploshtadslaveikov.com/tajms-putin-nevolno-prevarna-vremeubezhishte-v-klasika>

„Времеубежище“ на Георги Господинов спечели „Букър“. В: Btv новините, 2023. Available from: <https://btvnovinite.bg/svetut/vremeubezhishte-na-georgi-gospodinov-specheli-nagrada-bukar.html#>

"Честито чудо на езика": „Времеубежище“ на Георги Господинов спечели „Букър“. В: Дневник, 2023. Available from: https://www.dnevnik.bg/kultura/2023/05/23/4487101_vremeubejishte_na_georgi_gospodinov_specheli_nagradata

"Брилянтен роман". "Времеубежище" на Георги Господинов спечели наградата "Букър". В: Свободна Европа, 2023. Available from: <https://www.svobodnaevropa.bg/a/32424695.html>

В Русия публикуваха критика на "Времеубежище" на Георги Господинов. В: Факти, 2023. Available from: <https://fakti.bg/kultura-art/785862-v-rusia-publikuvaha-kritika-na-vremeubejishte-na-georgi-gospodinov>

Изводи за Фаза 3

Книгата „Времеубежище“ е била аотирана, анонсирана и резюмирана 3 пъти на български. Онлайн са публикувани 5 новини и съобщения, които са свързани предимно с печеленето на награди, представянето на книгата и различни критики.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието показват, че за периода 2020- 2023 г. книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов е обект на редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието общо 8 пъти.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (формите на аналитико-синтетична обработка) на съдържанието на книгата доказват, че книгата „Времеубежище“

е получила сериозен информационен резонанс сред качествените читатели и се е осъществила като медия.

Диаграма 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието в периода 2020 г., 2022 г. и юни 2023 г.

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата

Във Фаза 4 ще бъдат търсени преводи и различни формати на книгата „Времеубежище“ от Георги Господинов.

4.1. Преводи

Книгата „Времеубежище“ е преведена на английски, немски, румънски и италиански.

- Gospodinov, Georgi. Time Shelter - Orion, 12th May 2022.
- Gospodinov Gheorghii. Refugiul timpului - PANDORA 2023.
- Gospodinov, Georgi. Zeitzuflucht - Gebundene Ausgabe 2022.
- Gospodinov, Georgi. Cronorifugio - Voland 2021

4.2. Формати

Господинов, Георги. Книги на Георги Господинов. В: Сторител, 2022. Available from: <https://www.storytel.com/bg/authors>

Господинов, Георги. Времеубежище, трето издание. В: Хеликон, 2020. Available from: <https://m.helikon.bg/226024>

Изводи за Фаза 4

Книгата „Времеубежище“ е обект на репродукция (деривация) 6 пъти: има преводи, и е цитирана в онлайн източници. Всички източници в тази фаза са от 2020-2023 г., Резултатите от Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата доказват, че книгата „Времеубежище“ се е осъществила като медия, защото тя има преводи на други езици, издадена е в хартиен формат и като аудиокнига.

Диаграма 4. Репродукция на книгата „Времеубежище“ в периода 2020 - юни 2023 г.

Фаза 5. Текуща (оперативна) критика

Във Фаза 5 ще бъдат търсени отзиви и рецензии в медиите и публикуваните ревюта (читателски прегледи) за книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов.

5.1. Отзиви и рецензии в медиите

“Първа книга на Господинов, с която не се разбираме и давам оценка под 4.”; Иван. В: Goodreads, 07.10.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Хареса ми частта, в която Господинов се опитва да обясни случващото се съвремието ни - оглупяването по едно (несъществуващо) идеално минало...“; Iliа Markov. В: Goodreads, 20.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„(временно ревю - толкова я обикнах, мразих, плаках и се смях на тази книга, че ми трябва време да изкристализирам своето мнение за нея)“; Nevena. В:

Goodreads, 23.04.2023. Available from:
<https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Невероятен! Първи досег до творчеството на Господинов за мен се осъществи чрез Storytel. Хареса ми прочита, още повече ми хареса съдържанието. Хартнено копие от романа е нещо, с което задължително ще трябва да се сдобия.“; Rumi Georgieva. В: Goodreads, 09.01.2023. Available from:
<https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Никое време не ти принадлежи, никое място не е твое. Това, което търсиш, не търси теб, онова, което сънуваш, не те сънува. Знаеш, че нещо е било твое на друго място и в друго време, затова все прекосяваш минали стаи и дни. Но ако си на вярното място, времето е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. Нелечимо.“; Мария. В: Goodreads, 31.07.2022. Available from:
<https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Книгата се чете много по - лесно от Физика на тъгата, но въпросите, които те кара да си задаваш са безброй. Кара те да се замислиш, да се засмееш, да заплачеш и да благодариш. Г.Г. е брилянтен ум и няма да се уморя да се скитам из лабиринта на неговите мисли. Препоръчвам я горещо, защото ако не помним миналото нямаме бъдеще.“; Marinela Koleva. В: Goodreads, 11.06.2022. Available from:
<https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Роман от световна класа, написан от български автор. Георги Господинов за пореден път демонстрира безграничен талант, креативност, хумор, интелигентност и емпатия към миналото, бъдещето и настоящето. Неговите герои са живи, това сме и ние - съвременниците на един свят с несигурно бъдеще, ровещ за отговори в миналото. Горещо препоръчвам тази книга. Тя дава храна за размисъл и нови идеи, носи доста меланхолия, но и предлага едно своеобразно убежище за душата - "времеубежище".“; Kari Ni. В: Goodreads, 09.11.2020. Available from:
<https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Първите две и последната част бяха страхотни, типичният стил на Г. Господинов - философски разсъждения, многопластови описания на главната тема (в случая - миналото и спомените), множество въпроси без отговор, над които можеш да разсъждаваш дълго време... Но останалите части за мен бяха много скучни - исторически и политически теми: авторът беше описал едно антиутопично разделено българско (и като цяло европейско) общество. Давам 3 звезди, просто защото тези теми въобще не ме вълнуват. Изваждам един много красив цитат от първата част на книгата :) "Миналото се утаява в следобедите, там времето видимо се забавя, успива се по ъглите, примижава като котка срещу светлината, идваща през тънките щори. Винаги е следобед, когато си спомняме нещо".“; Елина Генова. В: Goodreads, 27.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Вече разбирам защо наричат тази книга пророческа. Тя предизвестява връщането на миналото и стремежа към него. Отне ми около два месеца да я прочета и утре няма да я помня - защото „Времеубежище“ не е роман със сюжет, а роман, пълен с идеи, спомени и размисли. Има много философия и много психология в него. Освен това е нелинеен и фрагментиран. Мога да извадя стотици цитати от него и всеки един да има своята тежест и смисъл. Имаше моменти, в които четях страниците по два

и даже по три пъти, защото имах чувството, че нещо съм пропуснала. Обикновено наистина бях. Не се чете с лекота. Но е книга, която заслужава да бъде прочетена. Не знам как ще се оправдавам в библиотеката за това огромно закъснение... но ще я върна с известно съжаление - като приятел, който те е накарал да мислиш много за миналото и за настоящето, за паметта и времето, но който толкова те превъзхожда в интелектуално отношение, че ще забравиш съвсем скоро... докато някой ден не се осмелиш отново да говориш с него. Великолепна книга. Книга на 2022, боя се.“; Борислава Кузова. В: Goodreads, 31.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Миналите времена са летливи, изветряват лесно като отворено шише парфюм, но ако имаш нос, винаги можеш да уловиш малко от дъха им. Да преядеш с чуждо минало като с банани, които си сънувал цял живот. Миналото не е само това, което ти се е случило. Понякога е онова, което само си съчинявал. Миналото се утаява в следобедите, там времето видимо се забавя, успива се по ъглите, примижава като котка срещу светлината, идваща през тънките щори. Винаги е следобед, когато си спомняхме нещо, или поне при мен е така. Всичко е в светлината. Трябва да сме готови с бомбоубежищата на миналото. Наречи ги, ако щеш, “времеубежища”. Може ли миналото да бъде съживено или съчленено отново? А трябва ли? И колко минало всъщност може да понесе човек? Ако не сме в нечия памет, има ли ни изобщо? Изключителен роман за миналото и за това как се живее в остър дефицит на бъдеще. Роман за една клиника, за разделянето с една мечта, за смесването на времена, носталгия и времеубежищата, които сторим. Роман за раздялата освен с миналото, и с бъдещето до някаква степен. Чудесен стил на писане от Георги Господинов и роман, който твърдо заслужава пет звезди.“; Карла Александрова. В: Goodreads, 23.10.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Изключително интелигентно написана книга! За мен беше удоволствие да я прочета. Макар че ми отне едва 5 дни, понякога умишлено спирах, защото не исках да свършва, и се опитвах по един нелеп начин да оставя вратичката на края леко открената. Макар и завършена през 2020, книгата е болезнено актуално и днес, когато сякаш светът започва бавно да губи разсъдъка си. Това, което аз научих за себе си, е че колкото и хубаво да е било миналото в даден момент, то трябва да си остане такова - минало. Единствен негов спътник да бѐд носталгията, но не и стремежа да го върнем, защото преживявайки го отново, можем само да го съсипем. На края на книгата не бях сигурна дали Гаустин е луд гений, дали авторът е този, който е загубил разсъдъка си, или аз съм тази, която историята бавно започва да поглъща. Истина а е, че книгата е преплетена с миналото, с всякакви ритуали и навици от него, и мога да видя защо някои хора не биха я харесали - тя е едно обяснение в любов към историята, а много от нас всякечески се стараят да я забравят в името на нещо по-добро, което се надяваме че идва. Впечатлена и горда съм, и макар това да е първата книга на Георги Господинов която чета, определно няма да е последната.“; Voryana Barzinska. В: Goodreads, 30.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Пиша това докато от очите ми се стичат сълзи (дали на радост или на тъга), мога да кажа, че това беше моята “спасяваща” книга, избави ме от бавно минаващото сякаш вечно време на промеждутъка между есен и пролет, спаси ме от мислите ми, които сякаш бяха малки змии, повтарящи всеки грях. Напомни ми красотата на миналото, красотата на това да си българин, красотата на миналото, което не знаех, че

може да не съм преживяла и пак да ми липсва. Толкова близка се почувствах с автора, толкова лесно ранима можех да бъда, точно както той можеше да е пред мен, този тъй малък читател. Да мечтая за миналото се беше превърнало в най-големия ми и тежък камък за избутване по хълма на живота и не знам каква съдба ми пресече пътя с тази книга, но съм безкрайно благодарна. Благодаря за спомена, благодаря, че тази книга вече е част от моето минало, благодаря че тя се превърна в моето убежище от времето и благодаря, че ми напомни какво е да си влюбен в книга. Ако мога да цитирам друго ревю “Мълчи ми се след написаното” 23:26 същия ден - Помогна ми да подредя така разхвърляната ми кутия със спомени и да осъзная, че няма нужда да ми липсва нещо минало, та то това пак съм си аз само че написана в 1 л. ед. ч. мин. вр. и съм много горда от този факт, надявам се някой ден бъдещето ми аз да гледа мен от миналото и да знае, че пак е тя, само че с малко повече от мен в нея.“; Adka. В: Goodreads, 28.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Опитите ми да не харесвам Господинов са също толкова обречени, колкото да го харесвам. Определено фрагментарното му писане, изпълнено със сякаш недовършени разсъждения ме товари, но пък езикът и закачките в изказа му усещам много лични и уютни. Това е колкото роман, в който всъщност се крие интересна и любопитна дистопична (утопична?) история, толкова и сборник с бележки под линия по една тема - времето и паметта. В типичния стил на Господинов нещата са разхвърляни, което тук се превръща в част от наратива. Изтъпящата памет и разкъсването между Г. и Г. Г. оправдават засечките, жълтият тефтер прозира между новинарските факсимилета, размислите обгръщат скромното действие. Националните и времеви клишета са умело употребени, така че съпротивлението за читателя да е минимално, а историите и героите им са в задните шкафчета на колективната ни памет. В контекста на България в 21. век тази книга може да е нещо като локална диагноза. В това отношение обаче Господинов звучи изчерпан, което отдавам повече на непроменливите обекти на неговата критика и раздразнение. Сякаш всички вече се чувстваме като папагали, защо да очакваме писателите ни да не са в същото положение? Продължавам да се наслаждавам на Господинов, докато го чета с усещане за нещо липсващо. Дано някой ден разбере какво точно ми липсва.“; Ilia Temelkov. В: Goodreads, 09.06.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Тази година се оказа много слаба на четене (особено след самотната 2020, в която прекарах повече време с книгите, отколкото когато и да е по-рано), но пък какъв хубав завършек ми се падна за декември! Синдром на непринадлежащите. Никое време не ти принадлежи, никое място не е твое. Това, което търсиш, не търси теб, онова, което сънуваш, не те сънува. Знаеш, че нещо е било твое на друго място и в друго време, затова все прекосяваш минали стаи и дни. Но ако си на вярното място, времето е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. Нелечимо. „Времеубежище“ е като енциклопедия на миналото, енциклопедия с кратки статии, които съхраняват отрязъци от историята. Някои от тях са универсални и всеки може да ги разбере; други - съвсем нашенски, които за чужденеца вероятно ще звучат като куриози. Почти никой в книгата си няма име, а тези, които са благословени с такова, бързо биват затрупани от следващите истории. Хилде, Мирча, Демби, К. и останалите. Имената не са важни, това не е именник, важно е времето, то е истинският герой (и антигерой), победителят (и пораженецът) от страниците на

книгата. Биография се смесва с измислица в българския наследник на борхесианската традиция (а преди Борхес имаме и Шуоб, не бива да забравяме) в тази колекция от фрагменти - колебая се дали да не я нарека музей, защото така се чувства, просто пред някои от експонатите авторът се е спрял за по-дълго и може да опише в повече детайл... Времеубежището е убежище от времето, убежище във времето и накрая - убежище на самото време от самоунищожителния му инстинкт да се погубва постоянно, заменяйки се с нова версия (щам?) на себе си.“; Vasil. B: Goodreads, 14.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Не мислех, че някой друг има достъп до следобедите на моето минало, ама ето на“; Kalina Stefanova. B: Goodreads, 22.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Това е най-добрата книга на Георги Господинов. (Без да се обиждат останалите му писмености).“; Varahir Gray. B: Goodreads, 04.05.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Отне ми време да я завърша, спирах и започвах наново... но си струваше. За книга като "Времеубежище" човек трудно може да напише каквото и да е, трябва просто да я прочете.---"Всички случили се истории си приличат, всяка неслучила се история е неслучила се посвоему.“; Anastasiya Georgieva. B: Goodreads, 06.08.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Чаках тази книга с такова нетърпение □ ! И я прочетох с такова удоволствие... Георги Господинов е любимият ми съвременен български автор, изключително щастлива съм, че живея в едно и също време с такъв човек! "Времеубежище" ни праща в миналото с такава сила, с каквато никога не сме предполагали. Кутията на Пандора се отваря, нещата се объркват, не се получават така, както сме предполагали. Нали знаете, както самият Господинов пише "миналото никога не тече в една посока". Усещах всеки детайл от написаното. От губерите на успоредните ни легла в детската стая, до всяка миризма, която сякаш ни телепортира в детството. Губим паметта си, но последно изчезва това, което първо сме научили... Книгата е превъзходна. Прекрасна. И за мен това е най-доброто, което съм чела от Георги Господинов досега. А летвата беше вдигната много високо. Препоръчвам!“; Десислава Огнянова, 24.05.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Колкото по-малко памет, толкова повече минало.... Помня, за да държа миналото в миналото...“; Neda Harkaway. B: Goodreads, 24.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Започнах да слушам в сторител книгата.... Оказа се, че не е за разхождане по улицата и слушане, както други.... Днес започнах да я чета на хартия.... прочетох я за близо 2 часа. Рекорд. Има интересни факти, но не ми е достатъчно.... Уви, не е моята история...“; MagdaLina. B: Goodreads, 03.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Великолепен роман. Антиутопия за носталгици...“Просто е, като нямаш бъдеще, гласуваш за миналото.“; Stefan Stanchev. B: Goodreads, 14.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Прехвалена. Като идея - интересна, като сюжетна линия обаче...“; Antonia Ilieva. В: Goodreads, 07.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Много се извинявам за ниската оценка, но тук отново виждам този вечно повтарящ се Георги Господинов, от който се бях отрекла за повече от 10 г. (а ми беше НАЙ-ЛЮБИМИЯТ автор ever!!!). Нямах сили да я завърша.“; Bistra Ivanova: Goodreads, 11.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„3*, които са доста субективни, защото на моменти много ми пасна книгата и стила на писане, на моменти ми откровенно скучно и почти я оставих. Вероятно след няколко години ще я оценя по-достойно.“; Елиана Личева. В: Goodreads, 30.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Идеята беше добра. Отначало тръгна добре, но до там. Много от почитателите на Господинов биха реагирали бурно, но всеки си има вкус.“; Hristozar Lekov. В: Goodreads, 06.08.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Трудна за оценяване книга, още повече поради очакванията, които се породиха покрай нейното излизане, нещо, което не знам дали не ѝ изигра лоша шега, поне за мен. Очаквах нещо ново от Господинов, а получих пак от старото. Точно поради това книгата ми хареса, но и малко ме разочарова. Сигурно ако това беше първата негова книга, която чета, щеше да ми хареса изцяло. Темата ѝ е позната и от преди, но тук е разгърната по-пълно и са уловени определени процеси от съвременността. Има изключително добра идея в основата си, поне според мен. Ако беше разгърната докрай, ако историята беше довършена, може би щях да я оценя по-високо. Затова ѝ давам +5 за идеята и погледа към темата и - 1 за това, че някои от страниците звучаха идентично със страници от други негови книги, хубаво е да има повтарящи се метафори, но когато човек има чувството, че нещо е било вече прочетено и той самият започва да се чуди дали не си губи паметта (или може би целта е такава?). Поне прекрасни моменти за цитати: Докато помниш, държиш миналото настрана. Като да си запалил огън насред нощна гора. Наоколо са наклекали демони и вълци, зверовете на миналото стесняват кръга, но още не смеят да прекратят. Алегорията е проста. Докато огънят на паметта гори, ти си господарят. Почне ли да загасва, воят ще се усилива и зверовете ще идват все по-близо. Глутницата на миналото. Колкото по-малко памет, толкова повече минало.“; Maria. В: Goodreads, 03.06.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Много философска книга. Наведе ме на много размисли за времето и за носталгията. Бих се радвал да я прочета отново след време. Но моменти успех да се разпозная. Много интересен поглед върху българската реалност. Препоръчвам.“; Yavor L. В: Goodreads, 31.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„За пореден път започвам книга на ГГ и я оставям след няколко глави. Така се получи и с "Естествен роман". Имах желание да се напъна да разбере за какво пише, но уви - твърде интелектуален и напудрен е за мен. Определено не живеем в една вселена с него. Добре че беше прочетен от Владо Пенев, че да му дам шанс като аудио

книга. Дори аудио книгата ме отблъскваше. Животът е твърде кратък, за да си губя времето с дървени философи.“; Veselina Stefanova. В: Goodreads, 26.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Липсва ми всякаква структура и през повечето време последователност и свързаност между нещата, които авторът казва. Предполагам, че този начин на писане има дълбока цел, в която обаче не мога да вникна и резултатът за мен е доста труден за четене роман, но с твърде малко стойност въпреки това (всъщност по-скоро бих го нарекъл сборник с разкази). Ако беше само това - добре. Съдържанието е онсовната причина текстът да не ми допадне толкова. Темата е, общо взето, хиперболизиран поглед върху това, което се случва днес - очевиден захлас по миналото. Има опити да се обясни защо последните поколения все повече залитат към него (заради неясното и плашещо бъдеще в контраст с комфорта на миналото), но такива опити по-скоро биха отивали на нехудожествен текст, какъвто това не е. Според мен авторът разчита прекалено много на носталгични сантименти, с които да ангажира читателя, а не на смислено съдържание. Опитът за сюжет се губи заради хаотичната структура, но дори поглеждайки отгоре, не е твърде интригуващ - няма нищо ново и оригинално.“; Vikadaniell. В: Goodreads, 14.11.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Накратко, това е една лишена от сюжет книга, в която един застаряващ господин(ов), прекарал нездравословно за психиката време в историята, ни занимава с въпроса "Хей, не би ли било яко, ако сега всички започнем да живеем в някакъв период от миналото?". Не, чиче, не е яко. Доста е плоско въсъщност. Конкретно, Господинов пише ве-ли-ко-леп-но. Метафорите, сравненията, алегориите - всичко е написано с много внимание, любов и полирано до съвършенство. Носталгията и меланхолията, която успява да създаде, е сладко-кисела - точно така, както трябва да бъде. Историята с баща му - муа! Вълшебна! Затова получава 2, а не 1 звезда. Проблемът обаче е, че тук роман няма. Има един мижав сюжет, не повече от абзац-два, който тооооооолкова тънко е намазан върху литературната филия, че ти отнема време да разбереш дали е там въобще. Там е. Но е тотално удушен от интелектуалния онанизъм, изсипан отгоре му. Виж, Жорка, приятелю, страхотно е, че чел си много книги - разбрах го, защото ми ги преразказа всичките. И освен това виждам, че имаш страст към миналото, към историята, която също надълго и нашироко ми преразказа. Но тези две неща съставляват близо 80% от "романа"! Малкото ново и измислено от автора, което ни се предлага, може спокойно да се опише като "Разсъжденията на един соц. баща в блога му". Съжалявам, но не мога да препоръчам на никого да си причини това. Изчетох я докрай, с голяма мъка, прескачайки десетки страници, без да изгубя нищо. Нищичко. Започна добре, имаше интриг , мистерия - може би героят си пише с човек, който наистина е в миналото или някой, който прескача между времето. Уви, това щеше да е неопишуемо по-интересен сюжет, отколкото псевдоисторическият, стагниран, носталгичен политически буламач, излязъл от печат. С всичките ми уважения към постиженията на Господинов като писател, но ми е мъчно за дърветата, умрели заради тази боза.“; Ivo Temelkov. В: Goodreads, 14.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Нещо от рода на 4.6/10 Началото беше супер, средата ОК и към края все повече взе да се усеща претенциозната скука. Авторът е убеден, че е сътворил шедьовър □“; Георги Колев. В: Goodreads, 13.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Много хора ме питат, как така пропуснах да зарадвам всички с едно книжно ревю по случай празника на Влюбените? Ами аз изкарах денят с кожен лост в ръка, което е една идея по-добре от това го прекарам с книга на БГ автор/ка в ръка и кана скапано вино. Или ако имаше такъв риск, то поне нямаше да е с книга на Г.Г. Винаги съм смятал Господин Господинов за изключително парвеню и писател с доста прехвалени качества. Може би съм умствено ограничен, но както не схванах фрагментарните пасквили във "Физика на Тъгата", така и не схващам "Времеубежище". За мен това са безсмислици облечени в красиви думи с някакъв абстрактен морал на заден фон. Литература за наркоманите и отрепките, които се събират на Кристал да се правят, че разбират от изкуство докато наливат долнопробни галони бира и свиват фасове. Само да хвърли човек поглед върху ревиюта и ще му стане ясно за какъв небивал криндж става дума. Творчеството на Г.Г. се пришива към постмодернизма. Само дето нищо общо нито с Джузеф Хелр, Кърт Вонегът нито дори Филип Дик. Някаква нефелна имитация на Бекет служеща си с пост-соц и носталгия тропи..... Две звезди с нищо няма да навредят на ВЕЛИКИЯ Господинов. Той каквото и да напише все ще се намери кой да го издаде докато в същото време лапа грантове от Америка за България :)“; KnijenZadnik. В: Goodreads, 16.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Великолепна, интелигентна меланхолия. Като песен. Много качествено писане и страхотна интертекстуалност. И формата, и съдържанието са прекрасни и текат в пълен синхрон, получава се едно хармонично цяло, в което няма натрапливост, а напротив - навлиза се в едно естествено състояние на нещата, но състояние от много висок порядък. Книгата не е нито философска, нито изцяло художествена. Очевидно е нещо специално, характерно само за стила на автора, което е много хубаво. И... невероятна радост ми доставиха думите на разказвача за Гео Милев <3 Имайки предвид популярността на Георги Господинов отвъд граница, ужасно много се радвам на всички тези деликатни споменавания, с които е изпълнена творбата. Едно нещо не ми допадна именно поради това, че всичко така ми хареса - сюжетът в частта за България. За мен той е твърде огрубен, твърде очевиден, безфантазен. А и едва го преглътнах, защото най-голямата ми скръб са съсипването и омерзителната обида към родолюбието; грозното убийство на думата „национализъм“, на което от години ставахме свидетели (макар и не неми), а днес вече сме се превърнали в невъзвратими оплаквачи над гроба му. В самотни опечалени, висящи на ръба на отказа, но поради личната си вера и мяра, обречени, напълно неспособни да го прекрачим.“; Елвира. В: Goodreads, 11.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Много добър сборник от истории, които ни потапят сякаш в един сюрреалистичен свят и различно измерение. Свят, в който времето се отмерва по свой собствен начин. Оригиналният почерк на Георги Господинов се откроява. Не е лесен за смилане на моменти, но не може да остане незабелязан.“; Diana Stoyanova. В: Goodreads, 01.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Не помня от кога не съм чела книга, която да не искам да свършва. Точно като времеубежище. Особено ми се запечата Синдорма на непринадлежащите - "Никое време не ти принадлежи, никое място не е твое. Това, което търсиш, не търси теб, онова, което сънуваш, не те сънува. Знаеш, че нещо е било твое на друго място и в друго време, затова все прекосяваш минали стаи и дни. Но ако си на върното място,

времето е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. Нелечимо.“ Според мен, книгата излезе на точното място и в точното време.“; Tsvetelina Kovacheva. В: Goodreads, 09.07.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Напоследък помня много повече книги, които не съм прочел, отколкото прочетените.“ Много харесвам Георги Господинов! Има нещо особено и специално в книгите му... Като машина на времето връщат в периоди и моменти, в които не съм била или познавам бегло, но винаги успявам да намеря по нещо за себе си. Един роман с преплитачи се истории за носта гични следобеди, меланхолични разходки сред спомените и града литература, за натрупано мълчание, минали стаи и дни. За сини незабравки, забравени имена, за непринадлежащите към никое време и място. И още... „...Но ако си на вярното място, времето е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. Нелечимо.“; Адриана К. В: Goodreads, 01.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Рано или късно всички утопии се превръщат в исторически романи.“; NeDa. В: Goodreads, 02.05.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„3.5* от 5*, закръглени нагоре. Първите 2/3 от книгата ми допаднаха страшно много. Останалата, финална част, беше доста мъчна и тежка за четене. Усещам, че често тези трудни за четене моменти ме карат да намалявам от оценката си, защото ми влияят някак негативно в емоционален план. Това може би не е честно, но всичко е много субективно, а четенето е доста лично преживяване. За първи път се срещам с произведение на Георги Господинов и цялостната ми оценка е за хубаво съвременно четиво, в което намерих нещичко за себе си и дори нещичко от себе си :) Поздравления за ценната награда!“; Вени. В: Goodreads, 25.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Сядаш на една от пейките в другия край на площада, слушаш гласовете им и ако някой те попита в този момент какво е щастието, би посочил мълчаливо към тях. Да остарееш с приятелите си на един такъв площад, бърбейки и отпивайки от бирата в топлите нощи, в квадригата от стари сгради. Да си спокоен в смълчаванията на компанията, последвани от вълната на смеха, да не искаш ни повече, ни по-малко от света, освен да запази този ритъм на тишина и смях. В неизбежните нощи на идващи лета и старост. Такава Европа, струва ми се, мечтаехме с Гаустин, с малки разбърбени площици, утрините ѝ австро-унгарски, нощите ѝ -италиански. Тъгата и тягата по нея - български.“; Тана. В: Goodreads, 29.05.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Онова, което е било метафора, е станало болест“, както е казано в романа.“; Dessislava. В: Goodreads, 10.05.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Няколко дни ми бяха необходими, за да осмисля "Времеубежище" на Георги Господинов. Опитах се да погледна от дистанция нещата, да направя някаква оценка на прочетеното. Бях получил „още от същото“, при това по много. „Времеубежище“ е 100-процентов Георги Господинов, с всичките формули, познати от написаното досега, че дори с някои от героите му. Повторения, на които сме свикнали. След известно време установих, че гледането от дистанция не дава пълната картина. Да разглеждаш

в цялост една книга, изградена от толкова фрагменти, изплетена от толкова нишки, е абсурд. Винаги ще виждаш просто коридор с врати. Затова запрелиствах отново напосоки и започнах пак да отварям с ключета някои от вратите. Част от тях така и не бях затворил напълно, книгата бе разширила входа и емоциите продължаваха да струят. Открих, че мога да препрочитам „Времеубежище“ и бих го направил - отново и отново. Защото там, в миналото, в чуждите истории се оглеждат и нашите собствени. Понякога ти е нужно само фенерче, за да ги осветлиш. Фенерче като „Времеубежище“. „Внимание, историята винаги е по-близо, отколкото изглежда в огледалото за обратно виждане...“.; Georgi. B: Goodreads, 16.10.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„DNF 28%“; Lee. B: Goodreads, 04.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Αν δεν υπάρχει Θεός, λέει ο Ντοστογιέφски, σημαίνει πως τα πάντα είναι δυνατά. Ο Θεός θα αποδειχτεί πως δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια μεγάλη, αποθηκευμένη μνήμη. Μια μνήμη αμαρτιών. Ένα σύννεφο με ατελείωτα μεγκκαμπάιτ. Ένας Θεός που θα ξεχνούσε, ένας Θεός με Άλτσχάϊμερ θα μας απελευθέρωνε από όλες μας τις υποχρεώσεις. Αν δεν υπάρχει μνήμη, δεν υπάρχει και έγκλημα.“; Vasileios. B: Goodreads, 07.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„3.5 stars If ever there was a book that called for a half-star option to be added, it's this one. There is so much good. There is so much not-so-good. In general, there is so much. That might be part of the problem.“; Emily M. B: Goodreads, 02.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Okurken keyif almadım diyemem. Hatta ilk yarısında öyküye ve Gospodinov'un kurgusuna o kadar yükseldim ki beklentim arttıkça arttı. Fakat yazarın belki de kitabın marifeti olarak gördüğü sonu; bana kalırsa kitabın katili olmuş. Ele aldığı geçmiş meselesine kavramsal bir eleştiri getirmek istediğini düşündüm başlarda. Fakat eserin ikinci yarısında bunun biraz romantik bir ağıt olduğunu fark ettim. Tüm o geçmiş klinikleri, referandumlar, yeniden yaratılan geçmiş sahneleri vs. anlamını yitirmeye başladı. Gaustin/Gospodinov ikilisinin (ya da tek kişinin mi diyeyim) nerede durduğunu kaybettim. Bir noktadan sonra anlatılanları okura sunulmuş 'hatırlatma notları' olarak görmeye başladım. Diğer yandan karakterimizin yavaş yavaş hafızasını kaybetmesi ve kitabın bu şekilde unutmuş (ve sonuçsuz) halde nihayete erdirilmesi yazarın bilinçli tercihinine ve çabasına rağmen bana geçmedi. Diğer yandan okumuş olduğum için asla pişman olmadım Gospodinov'u. Orijinal bir düşünme tarzı olduğunu yadsıyamam, diğer kitaplarına da şans vereceğim. İyi okumalar.“; Deniz Balcı. B: Goodreads, 01.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

5.2. Публикувани ревюта (читателски прегледи)

„Изключително интересна книга за всички, които се чувстват винаги на кръстопът между миналото и бъдещето. Стилът на Господинов може да не е за всеки, но със сигурност ще се хареса на читателите, които и кат да запомнят и попият знания и идеи от книгите, които четат.“; Sissi Simeonova. B: Goodreads, 24.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Успях с мъка до края. Книгата прилича на събрани дописки от литературно списание или на откъслечи от философска дисертация с хаотични референции. Сюжетите са много, някои са излишни. Мисълта на автора се лута без посока. Първата част на книгата е изключително потискаща и носталгична, а втората - хм, всъщност по-добра и проникновено относима към актуалността на времето, но отново твърде много думи, отбивки. Би могла да се събере в публицистика на две страници. А между всичко - излишни разклонения, лични преиграни драми, а и най-лошото - интелектуална и пътешественическа претенция. Авторът сам казва в епилога, че за него в романа не трябва да има консистентност, а хаотични парчета. Е, позволявам си да не съм фен на този жанр.“; Teodora Angelova. В: Goodreads, 13.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Хубав роман, наситен с миналото на моето израстване. Структурата е много намерена. Потъваш във всяка една от петте части без съпротива. Трудно ми е да кажа дали съдържанието ми хареса като поднасяне или разпознах вътре биографични моменти от едно време, което и аз съм преживяла. С времето може би това ще ми се изясни. Хареса ми говоренето за миналото, обличането на онова време в думи, периодът, който много хора наричат „дивите 90-те“. Когато кризисните години са били и твоята младост, няма как там да не намират място и носталгични епизоди на приключили връзки и изгубени приятелства. Лентата се връща още назад и романът заговаря за зрелия социализъм, този на 70-те и 80-те с типичните му садистично-идеологически перверзии. Много хора казват на подобни страници: „ах, писна ми от тоя комунизъм...“. На мен пък ми е писнало от хора, на които име е писнало точно това. Нездравословно много са. Създаването на клиника за миналото намирам за гениално хрумване. Това е нещо, което ще се оформи като творческо течение, защото вече срещнах един близък сюжет в киното. *La belle époque* с фамозната Фани Ардан (2019). Това минало, представено *extra muros*, нахлуващо в настоящето, дълго ще ме държи замислена за етапите от живота, а най-хубавото от него е въпрос и на преосмисляне. Тук, докато четях, се сетих за другия филм, пълен с носталгия и сантименти по отминалата младост - *Gli anni più belli* (2020). Явно светът на творците се е развълнувал от предишното или е дошло време за равносметки. Всеки си има своите начини да се самолекува - с писане, с четене, с даване на мнение. Но в тези носталгични и искрени споделяния от първо лице, прелиствайки страница след страница, читателят ще открие толкова много от своя млад живот, а ако сега е млад, ще нареди добре пъзела на миналото в главата си. След като прочетох и последната страница, установих, че книгораделителят ми е част от календар (December 2020, *Book of Kells*, с.800 AD), подарен от И-Н. Много отиваше на този роман!“; Veronika Kelbecheva. В: Goodreads, 09.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Бих дала и 6 звезди, ако имаше такава опция! Страхотна книга! Абсолютно заслужени са всички похвали, награди, номинации и целия шум покрай нея!“; Snejanka. В: Goodreads, 04.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Господинов не ми е любимец, но не може да се отрече, че идеите тук са на най-високо ниво! Началото и краят са малко вяли, но сърцевината на книгата е забележителна. Заслужава си! Хубаво е, че имаме такива съвременни автори в България.“; Николай Сусанин. В: Goodreads, 11.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Лекът за дефицит на бъдеще е миналото. "Времеубежище" беше една от най-объркващите книги, които съм чела (слушала), да не кажа най. През първата 1/3-та от романа бях като захласната и си мислих как ще сложа 5 *брилянтни* звезди, защото подобно майсторство на писането е огромна рядкост. Не знам как е посилно за писател да напише десетки художествени средства около миналото и времето и всички те да звучат оригинално и въздействащо. Повтарях си "о, ясно защо е предложен за номинация за Нобелова награда" и бях в прилична еуфория покрай съществуването на метафори, които звучат така леко, че спокойно биха минали и за буквални съчетания. Мисля, че нещата най-ескалираха, когато започна разказа за Одисей и Пенелопа и новонастанилата ми се любов към митологията. Един бърз, кратък, вълнуващ роман в романа. Петдесет години назад са по-сигурни от 50 години напред. После нещо се случи, не мога да разбера какво. Текстът стана по-сух, по-близък до действителността и тотално запротиворечи на досегашния усещания, които ми бе посял. Вероятно много от темите не разбирах - особено назованите детайли на политическите картини през различните времена. Чудих се - достоверни ли са или са измислица, как референдумът за минало се вписва/доближава до тях - и все още не съм сигурна в отговорите на тези въпроси. Никое време не ти принадлежи, никое място не е твое. Това, което търсиш, не търси теб, онова, което сънуваш, не те сънува. Знаеш, че нещо е било твое на друго място и в друго време, затова все прекосяваш минали стаи и дни. Но ако си на вярното място, времето е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. Нелечимо. Към края повествованието текстът отново възвърна част от чара на началото си, а оригиналният завършек допълнително изстреля ново вдъхновение в петите ми. Затова най-честно ще си назова това "времеубежище" като объркано, но пък като се замисля, всеки хвърлен поглед към миналото си е точно такъв. Лек хаос между преживяното и надеждите за видоизменение. Иначе много силно четиво, влизащо в жанра "българска утопия". И се сещам за още едно господиново оприличаване: рано или късно всички утопии се превръщат в исторически романи. ♥"; Симона: Goodreads, 27.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

„Вероятно "Букър" казва предостатъчно за тази книга, но ако поради някаква причина искате да чуete мнение на средностатистически читател, който по принцип набляга на фентъзито, добре сте дошли :) На първо място мисля, че е редно да подготвя бъдещите читатели, че "Времеубежище" не е типичният роман от гледна точка на структурата му. Характерният за Господинов полу-истински, полу-измислен главен герой разказва история, която е леко лишена от пълния смисъл на думата сюжет. За последователно действие също е малко трудно да говорим. "Времеубежище" звучи като дневник на Господинов, който се преплита с фантастиката, мечтите и страховете на един полу-измислен свят. Определено ще се чудите коя от историите е истинска и коя - плод на въображението. Вярвам, че всичко това може да бъде най-големият плюс за някого и най-големият минус за другиго. Аз лично прекарах половината роман в чудене защо това не е просто сборник от разкази, а останалата половина в убеждението, че това е една от характеристиките му, която го отличава и превръща автора му в писател с характерен стил, от който винаги знаеш какво да очакваш. Същината на "Времеубежище" не мога да опиша по обичайния начин, поради горните причини. Мога да споделя, че идеите за стаи, застинали във времето, които да послужат на хора с дименция или референдум за минало определено ми харесаха. Те носят в себе си типичния въпрос за всяка фантастика, а именно "Какво би станало ако?", така че не се изненадвам, че точно това ми допадна. Като цяло, романът

разглежда именно тези теми: за миналото и как го помним, за спомените и как те остават в нас, за бъдещето и какво е то ако нямаме спомени за миналото. Всичко това се изследва и на човешко ниво, и на ниво държава и нация. Разбира се, присъствието на комунизма е задължително и сякаш обсъждането на въпроса как хората, живели в него, си го спомнят, е повече от актуален последните месеци. По този въпрос си мисля и, че хора, преживявали периода, биха получили добавена стойност от романа. Или може би биха го намразили, заради извадените от стария скрин спомени. Някои хора описват романа като тежък и труден за преглъщане. За мен е просто тъжен. Тъжен, защото от една страна съдържа твърде много истина, а от друга - основно присъствие в него имат възрастни хора, забравили себе си и живота, заради заболяване - нещо, което няма как да не предизвика тъга. Меланхолията е друга задължителна емоция, която Георги Господинов предава с написаното и не за първи път се надявам, че не това е истинската същност на автора. Дали "всеки в България трябва да прочете тази книга"? Определено не. Аз не харесвам този тип постулати така или иначе и не смятам, че има "задължителна литература". "Времеубежище" е интересен тип роман и по-скоро бих насърчила хората да го пробват, но да не се притесняват ако не им допадне. Също, бих предупредила, че за книгите на Георги Господинов, човек трябва да е в едно особено настроение, което не мога съвсем да опиша. Може би настроение, търпящо тъга и меланхолия, но и такова, което е готово да влезе във философски режим. Понякога отнема време да се намерите в това "Господиновско" настроение. Аз попаднах случайно в него в началото на миналия месец и реших да се възползвам. За мое огромно щастие, книгата не само я имаше в Сторител, но бе озвучена и от Владо Пенев, чийто прочит допринесе не малко за мнението в това ревю.“; Nikolina Dancheva: Goodreads, 02.06.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/53224605> [05.06.2023]

5.3. Интервюта за книгата

Тази събота и неделя: Избрано: "Времеубежище" с Георги Господинов В: bTV Media Group, 15.08.2021 [online] [cited 05.06.2023]. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=zKMDdZwblH4>

ГЕРОЯТ НА СЕДМИЦАТА: Георги Господинов след престижната награда "Букър" за "Времеубежище". В: Нова телевизия, 28.05.2023 [online] [cited 05.06.2023]. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=8KAR4lm-RPU>

Георги Господинов и Владо Пенев говорят за "Времеубежище" в студиото на Storytel. В: Storytel Bulgaria, 28.06.2022 [online] [cited 05.06.2023]. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=H6eYOYs0VIM>

Изводи за Фаза 5

Книгата "Времеубежище" има общо 45 отзиви в социалната мрежа Goodreads - 41 ревюта на български език, 2 ревюта на английски език, 1 ревю на гръцки език и 1 ревю на турски език; 7 ревюта (читателски прегледи) на български език и 3 интервюта с автора за книгата.

При проучване на Фаза 5. Текуща (оперативна) критика на изданието за „Времеубежище“ е установено, че най-широк обществен отклик има през 2022 г. и 2023 г. - 17 (32%) за 2022 г. и 17 (33%) за 2023 г. 15 (29%) през 2020 г., 3 (6%) през 2021 г.

Диаграма 5. Отразяване на обществения отклик през периода 2020 - юни 2023 г.

Резултатите от Фаза 5.

След проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка се доказва, че книгата "Времеубежище" се е осъществила като медия.

Фаза 6. Експертна (научна) критика

6.1. Професионални награди

1. През 2021 г. италианската адаптация на книгата „Времеубежище“ печели „Strega European Prize“.
2. През 2023 г. английската адаптация печели „International Booker Prize“.

6.2. Изследвания и интерпретации

Изследванията и интерпретациите на книгата на Георги Господинов са събрани в книги - резюмета, включват анализи и изследвания. Показани са във фаза 3.

Изводи:

Книгата получава две награди („International Booker Prize 2023“ и „Strega European Prize 2021“) и интересът към нея продължава да се покачва. Причина за това е спечелването на награда Booker и преводите на други езици.

Резултатите от Фаза 6. Научна критика доказват, че книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов се е осъществила като медия.

Фаза 7. Медиаморфози

Във Фаза 7 ще бъдат търсени медиаморфози на книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов в периода 2020 - юни 2023 г.

7.1. Екранизация

Книгата на Георги Господинов „Времеубежище“ все още не е екранизирана.

7.2. Дискусии за книгата

На 23.05.2023 г. книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов печели наградата „Букър“. Тя е номинирана с още 6 книги. Това е първата българска книга, която е номинирана и спечелила наградата.

Резултатите от Фаза 7.

Медиаморфози доказват, че книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов се е осъществила като медия поради международното признание и интерес към нея.

Фаза 8. Историзация

Във фаза 8 ще бъдат търсени класации, в които е включена книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов в периода 2020 - юни 2023 г.

8.1 Класации на книгата

За 2021 г. книгата е №1 в класацията за най-добри фантастични или дистопични романи във френското списание “Usbek & Rica”.

За 2022 г. „Времеубежище“ влиза в класацията на списание “The New Yorker” за най-добри издания.

За 2023 г. „Времеубежище“ оглавява класацията на Storytel за най-слушана книга в България.

Изводи:

В периода 2020 - юни 2023 г. книгата “Time Shelter” или „Времеубежище“ на Георги Господинов е включена в 3 класации - 1 през 2021 г., 1 през 2022 г. и 1 през 2023 г.

Резултатите от Фаза 8. Историзация доказват, че книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов се е осъществила като медия.

Диаграма 8. Годишни класации в периода 2021 - юни 2023 г.

Изводи и обобщение

Рекапитулация на резултатите

Общият брой на всички открити резултати от информационния мониторинг във всяка от осемте фази на информационен резонанс на книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов е визуализиран в **Диаграма 9**.

Диаграма 9. Информационен резонанс на книгата „Времеубежище“ по фази за периода 2020 - юни 2023 г.

Във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка - общо 48%.

Фаза 2. Номинална (формална) обработка показва, че книгата е отразена 38 пъти с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози.

Във Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието информармационния резонанс под формата на анотации и новини за книгата - 8%.

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата отразява 6%. Книгата има 4 превода.

Най-много форми на обратна връзка се наблюдават във фаза 5. Текуща (оперативна) критика - 52%.

Фаза 6. Експертна (научна) критика, професионални награди; изследвания и интерпретации за информационен резонанс на книгата има само 2 резултата.

Във Фаза 7. Медиаморфози - само 1 резултат.

Фаза 8. Историзация - 3 резултата.

В **Диаграма 10** са визуализирани резултатите от осемте фази за информационен резонанс на книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов, разделени по години.

Диаграма 10. Информационен резонанс на книгата „Времеубежище“ по години за периода 2020 - юни 2023 г.

Изданието е реализирано най-добре през 2023 г. - 54 пъти. На второ място е 2022 г. с 38 резултата, трето място - 2020 - 19 резултата и 2021 на четвърто - 5 резултата.

В **Диаграма 11** може да се проследи съвкупността от всички събрани данни от информационния резонанс на книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов, обособени по фази и години.

Диаграма 11. Обратна връзка с книгата „Времеубежище“ по фази и години за периода 2020 - юни 2023 г.

За три години най-високи стойности в информационния резонанс на книгата се наблюдават във Фаза1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка, като Фаза 5. Текуща (оперативна) критика има еднакви стойности през 2022 г. и 2023 г.

Финален извод

Резултатите от проведеното проучване за периода 2020 - юни 2023 г. доказват успешното комуникиране на книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов и осъществяването ѝ като медия. Създадена е ефективна

комуникация между автора и читателите и е провокирана бърза и мащабна обратна връзка.

Книгата успява да се реализира предимно в шест от осемте фази за периода 2020 - юни 2023 г. Във фаза 1 „Симултанни и интерактивни онлайн практики“, общия брой на резултатите е 48. Книгата е отразена 38 пъти с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози и е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието 8 пъти. Във фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата, „Времеубежище“ е обект на репродукция 6 пъти. Във фаза 5 „Текуща (оперативна) критика“ са регистрирани общо 52 резултата. Книгата получава две награди. През 2021 г. печели „Strega European Prize 2021“ и през 2023 г. печели „International Booker Prize 2023“. Няма екранизации на книгата (Фаза 7). Книгата „Времеубежище“ на Георги Господинов е включена в 3 класации (Фаза 8).

Читателите получават най-лесен достъп до метаданните на книгата чрез различните виртуални каталози.

Книгата получава най-голям информационен резонанс във Фаза 1 „Симултанни и интерактивни онлайн практики и пряка обратна връзка“, което доказва значението на социалните мрежи и заинтересоваността на автора не само от продажбите на книгата му, а и от читателите.